

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 2294 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimi z: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni.....	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati.....	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv.....	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini.....	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish.....	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati.....	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjaliyevna</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish.....	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati.....	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri.....	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	
Blended Learning	125
<i>Quvandikova Xadicha</i>	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish.....	129
<i>Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li</i>	
"Qurilish jarayonlari texnologiyasi" fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
<i>Raxmonova Nazokat Umaraliyevna</i>	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
<i>Rustamova Nodira Rustamovna</i>	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
<i>Sitora Toshmatova</i>	

STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiq ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari	169
Xakimova Sarvinoz Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi "muhosaba" va "tafakkur" amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehrining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолитдин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	
O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi" ning ustuvor vazifalari	229
Abirova Umida Nazarovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari	232
Adhamova Diyora Sanjar qizi	
Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahlili	239
Tangriyev Abdulkarim Tovashevich	
Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	244
Hafizov Shahriyor Shavkatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari	248
Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi	
Axborotning gnoseologik mohiyati	256
Kamolova Munajatxon Jaloldinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari	259
Mamatova Aziza Bo'riboevna	
Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	262
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi	267
Maxkamova Dilafruz Aliyevna	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv	271
Normamatova Kamola Gulmamat qizi	
O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida)	274
S. Sh. Azamatova	
Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari	277
Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi	
Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari	282
Xolova Mohigul Shavkatovna	
Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish	287
Xudoyberganov Atham	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish	291
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi	
Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление	295
Кадилова Наргиза Азаматовна	
Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка)	298
Мамырбаева Дина	
Bolalar nutqini rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	304
Mamadjonova Sakina Mo'minjonovna, Maxmudova Oygul Toxirjonovna	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda morfologik kompetentlikni shakllantirish	309
Ganiyeva Shodiya Azizovna	
Модель "4+1+1" как ключевой механизм в системе практической подготовки учителей музыки	313
Мухитдинова Малохатхон Саиджабборовна	
Tarbiya fanini o'qish samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	317
Nazarova Nasiba Abdullayevna	
Tarbiyachining kasbiy psixologik xususiyatlari	320
Shamshetova Anjim Karamaddinovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya nazariyasi va metodologiyasi	323
Bo'ronova Iroda Bo'ronovna	
Yosh dzyudochi qizlarning mashg'ulotlar jarayonida jismoniy tayyorgarligini oshirish texnologiyalari	327
Matmuratova Iroda Baxtiyor qizi	
"Odob us-solihin" asarida yoritilgan axloqiy-didaktik g'oyalar va uning pedagogik mazmuni	332
A. N. Nusratov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini takomillashtirishning metodik asoslari	336
Xolmatov Pardaboy Qoraboevich, Abdurasulova Dilnoza	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatida loyihalashtirishning o'rni	342
Abdusattorova Go'zalxon Abdulxabib qizi	
Tibbiyot va frazeologiya inson omilida	346
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fazoviy tasavvurlarni rivojlantirishda matematikaning ahamiyati	349
Mamasaidova Muhabbat Abdusalom qizi, Akbaraliyeva Marjona Xurshid qizi	
Ekooestetik kompetensiyani shakllantirishning xorijiy va milliy tajribalar tahlili	354
Alijonova Maftuna Maxamadjon qizi	
Pedagogik jarayonda talabalarda qadriyatli munosabatlarni shakllantirish mexanizmlari	359
Alikulova Muxayyo Sherovna	
Ingliz ritsharlik romanlarining lingvopoetik tahlili	362
Durdona Boychayeva, Aliyeva Elmira	
Maktabgacha ta'limda estetik tarbiya berishning pedagogik asoslari	365
Altibayeva Gulbaxor Majitovna	
Kasbiy kompetensiya tushunchasining mazmuni mohiyati va tarkibiy tuzilmasi	369
Axmadjonova Jasmina Jamshid qizi	
Developing Writing Competence Among CEFR B1 and Ielts Learners Experiencing Difficulties in English Language Acquisition	374
Ayturaev Majid Mavlankhanovich	
Ta'lim jarayonida ijtimoiy intellektni rivojlantirishning milliy qadriyatlarga asoslangan modeli	378
Azamov Umarxon Yaxyoxonovich	
Complications in Teaching Argumentative Speech to Students in Grades 8–9	383
Buriyeva Aziza Ismatillaevna	
Interfaol o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	386
Buriyeva Aziza Nematovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy faolligini shakllantirish	390
Davronova Sevinch	

O'quvchilarda milliy va umummadaniy kompetensiyani rivojlantirishda maqollardan foydalanish bo'yicha manbaalar tahlili	394
Boltayeva Barno, Eliboyeva Surayyo Abdukarim qizi	
Social Roots and Psychological Consequences of Domestic Violence	399
Dumarova Gulmira Kozimbekovna, Mamadaliyeva Gulmira, Sultonova Zulhayo	
The Transversal-Methodical Competence of a Preschool Educator is the Foundation of Effective And Quality Education	402
Ergasheva Barno Ziyavitdin kizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning innovatsion yo'llari	406
Erkinova Mehriniso Ro'ziboyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini oshirish strategiyalari	411
Eshonkulova Hilola Rajab qizi	
Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotning bilish faoliyatiga ta'siri	415
Habibova Shyira Baxtiyorovna	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish buzilishlarini aniqlash va bartaraf etish	419
Ikromova Sarvinoz Siroj qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda riskologik kompetentlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	424
Jabborova Dilafuz Furqatovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda chet tili o'rganish jarayonida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning psixologik asoslari	428
Jurayeva Sug'diyona Shamsiddin qizi	
Transforming Education: The Impact of Emerging Technologies on Modern Pedagogical Practices	431
Kadirova Ferangiz Himmatillo qizi	
Salomatlik etikasi konsepsiyasi va pedagogik madaniyat – talabalar ma'naviyati va dunyoqarashini shakllantirishdagi roli	435
Kamalova Yoqutxon Bahodirovna	
Tarbiyachilarning kasbiy mahoratini takomillashtirish va pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish omillari	439
Kenjayeva Dildora Terkashevna	
Maktab ta'lim tizimida innovatsiyalarning o'rni va ahamiyati	443
Kistabayeva Gulchexra Djurakulovna	
Kichik maktab yoshi davrida o'quv faoliyati va o'quv motivlarining shakllanishi.....	448
Latifa Zarifovna Korayeva	
Maktabgacha ta'lim tizimining raqamlashtirilishi: xalqaro tajriba va istiqbollar	451
Mahmudova Zulfiya Homidovna, Hoshimova Dilnoza Boymirzoevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini dizayn tafakkurga o'rgatishda STEAM yondashuvining didaktik imkoniyatlari.....	454
Mamadaminova Munisa Maxmudjon qizi, Boboxonova Shodiyona Rustam qizi	
Tabiatni asrash – kelajakni asrash: Buxoro misolida.....	459
Mardonova Saodat Muzaffarovna	
Bo'lajak pedagoglarda o'z-o'zini baholash kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish.....	463
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Sun'iy intellektning ta'limda kognitiv va metakognitiv jarayonlarga ta'siri.....	466
Murodov Ulug'bek O'tkir o'g'li	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limning tashkil etilishi	470
Mustofoyeva Muhabbat Husniddin qizi	
The Effectiveness of Art Therapy in Working With Children Experiencing Emotional Stress	473
Nargiza Khayrullayevna Ortikova, Laziz Azizovich Normuratov	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish mexanizmlari.....	477
Ortiqov Akmaljon Abdusalom o'g'li	
CLIL metodining O'zbekiston ta'lim tizimida qo'llanilishi.....	481
Qarshiyeva Sarvinoz Ural qizi	
The Use of Mobile Apps to Build Vocabulary Proficiency.....	486
Kosimov Sunnat Ravshan ugli	
Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma'naviyatini oshirishda tasviriy san'atning o'rni.....	490
Quvonchbek Abduxamidov	
Axborot texnologiyalari ta'sirida san'at tushunchasining o'zgarishi.....	494
Rajabova Laylo O'tkir qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	498
Ramazonova Bahoroy Sadriddinovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlarning pedagogik asoslari	501
Yusufzoda Shabnami Yunus, Rashidova Saida Ravshonbek qizi	
Axborot texnologiyalarini fizika darslarida qo'llash	506
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Axborot xavfsizligini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish afzalliklari 510 Raxmetova Lazzat Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning psixologik xususiyatlarining o'ziga xosligi..... 513 S. A. Mamatisayeva Androgogik yondashuvning integrativ metodikasi 517 Sattorova Shaxlo Axadovna Gendered Language in Uzbek and English Media Discourse 520 Sultonova Charos Iskandar kizi Maktabga tayyorlov yoshdagi bolalarda ijtimoiy ekologik dunyoqarashni shakllantirishga ta'sir qiluvchi omillar 527 Suyunova Matluba Abdusaidovna Empatiya shifokor-pasiyent munosabatida: tibbiyot talabalarining psixologik tayyorgarligi 531 Tajiboyeva Odinaxon Rustamjon qizi, Qurbonova Fotima Farhodjon qizi Modern Approaches to Teaching Grammar 534 Tuychiyev Azamat Farkhod ugli The Importance of Psychological Preparation of Preschool Children for School Education 538 Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy-axloqiy kompetentligini rivojlantirish..... 541 Xabibullayeva Sayyoraxon Maxamadali qizi Imkoniyati cheklangan va sog'lom bolalar faoliyatida universal ta'limning imkoniyati 544 Xolmatova Sarvinoz Raxmatilla qizi Kurashchilarning umumiy va maxsus sport tayyorgarliklari 548 Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li Tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida ekologik kompetentlik tushunchalarini rivojlantirish bosqichlari 551 Yarova Gulhayo Fazliddin qizi Arxitektura va dizayn yo'nalishi bitiruvchilarini kasbga yo'naltirish vositasida axborot almashish jarayonlarini optimallashtirish metodikasini takomillashtirish 555 Kuchimov M. K. Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida) 559 Quldashev Murodjon G'aniyevich Лингвистическое исследование влияния социальных сетей на синтаксические изменения в языке современного поколения 562 Шавилова Наталья Сергеевна Boshlang'ich sinf o'qituvchisining nutq madaniyati 566 Islamova Dilfuza Dilshodovna, Gulimbayeva Barno Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа-махалля" в Узбекистане..... 570 Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли Mantiqiy masalalarni bajarishning metodik usullari 575 Tosheva Yulduz Bo'lajak ofitserlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik-psixologik omillar (jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'linmalari misolida)..... 579 Yarmatov Akbar Normurotovich Yosh harbiy xizmatchi ofitserlarda muloqot madaniyatini samarali shakllantirish muammosining xorijiy tadqiqotlardagi talqini..... 582 Matyakubov Elyor Rajapovich Umumiy pedagogika fanini o'qitishda formativ baholash metodikasini joriy etish texnologiyasi 586 Sobitjon Xalimov Hoshimjonovich Формирование компонентов эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста с дефектами речи на основе сказкотерапии 590 Эркинова Фазилат Мирализ кизи O'zbekistonda asalarichilikning rivojlanishi 593 Abdullayeva Maxsudaxon To'lanovna 14-16 yoshli dzyudochilarda hujum kombinatsiyalari va ularni musobaqaviy sharoitda qo'llash usullarini takomillashtirish 596 Abduraxmanova Iroda Xayrullayevna Oliy ta'limda aksiologik tarbiya mexanizmlarini takomillashtirish ijtimoiy ehtiyoj va pedagogik muammo sifatida 602 B. S. Siddikov Sport mashg'ulotlar davomida mushak va suyak tizimi rivojlanishi..... 606 Bo'ronova Habiba Erkin qizi Stol tennisi o'yini texnikasi 609 Ibragimov Abduqahhor Abdulaziz o'g'li Biologiya fanini o'qitishda zamonaviy platformalarning afzalliklari: Wordwall, Educaplay, Blooket, Genially, Kahoot platformalari..... 613 Kalandarova Dilnoza Samandarovna, Qodirova Madina Nosirovna
-------------------------------------	---

Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan paraarmrestlingchi talabalarni musobaqa oldidan texnik tayyorgarligini takomillashtirish	617
Karimov Faxriddin Xurramovich	
Developing Critical Reading Skills Through Content-Based Instruction	621
Mekhmonkulov Burkhon Ma'ruf ugli	
Tog'li va shahar hududida ta'lim oluvchi tinglovchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini taqqoslash	626
Mirjamolov Sirojiddin Xayriddinovich	
Korxonada va tashkilotlarda ishchi-xodimlarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish asosida ish faolligini oshirish texnologiyasi	630
Muxametov Axmad Muxametovich	
Xalq ta'limi bo'limi rahbarlarining xalqaro baholash tizimini O'zbekiston ta'limiga moslashtirishdagi o'rni	634
Namazova Manzura Urakovna, Nodirov Dilmurod	
Digital Reading vs. Print Reading: Effects on EFL Learners' Reading Speed and Understanding	639
Rustambekova Ozoda Dilshod kizi	
Yoshlarning jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga bo'lgan qiziqishini oshirishning samarali usullari	644
To'rayev Farrux Hakim o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalaridagi talaba-qizlarni dzyudo sport turi texnik harakatlariga o'rgatish texnologiyasi	647
Toshboyeva Munisa Bozor qizi	
Sport mashg'ulotlarda jarohatlarning oldini olish va xavfsizlik choralarini	650
Xudoyberdiyeva Elmira Botira qizi	
Задачи изучения и преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных школах с узбекским языком обучения	654
Axmedov Nuhom	
Multimedia va infografika asosida interaktiv didaktik materiallar yaratish	658
Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Rahmonov Ziyodillo Xusanovich	
Ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining talaffuz ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi (immitativ-taqlidiy usul misolida)	661
Jo'rayeva Dilafuz Nuriddinova	
O'simliklarning issiqqa va qurqoqchilikka chidamliligi	664
M. Nazarov, G. Maxsudova, T. Usmonova	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tayyorgarligi hamda psixik jarayonlar ko'rsatkichlarining tahlili	667
Mashariyeva Miyassar Ichanovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni "Tabiat bilan tanishtirish" fani asosida tarbiyaviy faoliyatini raqamlashtirish	675
Saydullayeva Barchinoy Abdullalil qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim sharoitida faoliyat yuritishga tayyorlash muammolari	678
Shaxnoza To'xtiyarova	
Raqamli ta'lim muhitida o'quv resurslarini yaratishning raqamli-didaktik mazmunini rivojlantirish metodikasi	681
Shirinov Feruzjon Shuxratovich	
Umumta'lim maktablarining 9-sinf fizika darslarida tovush hodisasini anglashni tajriba orqali rivojlantirish	684
Sobirov Avazbek Anvarovich	
Emotsional intellekt tushunchasining nazariy asoslari va rivojlanish bosqichlari	689
Tajiboyeva Odinoxon Rustamjon qizi	
Portret janrini o'qitishda individual ta'lim va fanlararo integratsiyaning nazariy-metodologik asoslari	693
Xudaynazarova Ug'uloy Sharifovna	
Aqli zaif bolalarda sensomotor rivojlanishning psixologik-pedagogik xususiyatlari	696
Xudoyberdiyeva Ra'no Arabboyevna	
Yuqori sinf o'quvchilarida estetik madaniyatni tarbiyalash metodikasi (tarbiya fani misolida)	700
Yoqubjonova Shodiya G'ayratovna	
Chizmachilik fanining turmush tarzimizdagi ahamiyati va o'rni	704
Achilov Nurbek Norboy o'g'li	
O'quvchilarni musiqa san'atiga qiziqtirishda musiqa psixologiyasining roli	707
E'zozxon Qobilova	
Bolalar adabiyotini o'qitishda milliy qadriyatlarni singdirish va kreativ kompetensiyani rivojlantirishning innovatsion yo'llari	710
G'aniyeva Azizovna, Abdullayeva Madaminjon qizi	
Boshlang'ich sinf darsliklarida berilgan mashqlarni til kompetensiyasini rivojlantirish maqsadida tahlil qilish	713
G'anijonova Sarvinoz, Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna	
O'quvchilarda global o'qish savodxonligini shakllantirishda milliy matnlar va qadriyatlar asosidagi pirls tipidagi topshiriqlar yaratish tajribasi	717
Ikromova Gulhida Axmadiillo qizi, G'ofurova Dilshodaxon Toxirjon qizi	
Bo'lajak pedagoglarni intellektual rivojlantirishda pedagogik artistizmdan foydalanish texnologiyalari pedagogik muammo sifatida	720
Karriyabeva Lobarxon Fayzulla qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilmiy matnни o'qib tushunish va baholashda nostandart testlardan foydalanish bosqichlari	724
	Komilova Lola Nasilloeyvna	
	Dizartriyada tovushlar talaffuzidagi kamchiliklarni o'yin orqali rivojlantirish texnologiyalari	728
	Mamatova Muzayyana Batirovna	
	Turkiy bitiklarda nomlar tizimi va ularning semantik xususiyatlari	732
	Munisa Shavkatova	
	Kommunikativ yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarni mediatorlik faoliyatiga tayyorlash texnologiyasini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	736
	Muqimova Dilbarxon Xusanboyevna	
	Sportda liderlik va jamoaviy ruhni shakllantirish metodlari	740
	Nazarov Nursultan Safarbeyevich	
	Dars mashg'ulotlarini tashkil etishda loyihalashtirishning o'rni va ahamiyati	744
	Normurodov Sharofiddin Muxiddinovich	
	Ta'limda innovatsion kompetentlikning ahamiyati	748
	Qobilova Aziza Tursunovna	
	Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali bolalarda tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish	752
	Salimova Aziza Sharipovna	
	Xorijiy tillarni o'qitishda masofaviy ta'limning imkoniyatlari va muammolari	755
	Sidiqova Ma'mura Adhamjonovna	
	Til kompetentligini rivojlantirishda vizual materiallardan foydalanishning o'rni (boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini oshirish texnologiyasi misolida)	758
	Zokirova Sohiba Muhtoraliyevna, Sobirova Diloromxon Ma'rufjon qizi	
	Maktabgacha yoshdagi koxlear implantli bolalarni eshituv - nutqiy rehabilitatsiyasi	761
	Xamraeva Dildora Baxadirovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda duduqlanishni kelib chiqish sababallari va korreksion ishlar	766
	Xolboeva Ruxsora Egamberdiyevna	
	Эффективность арт-терапии в обогащении словарного запаса у детей с ЗПП	770
	Наган Олеся Талгатовна	
	Autizimli bolalar nutqini rivojlantirishda o'yinning ahamiyati	775
	Nishonova Sevara	
	Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy nazariy asoslari (XIX–XXI asrda)	778
	Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya	
	Autizimli bolalarda kommunikativ muloqotni shakllantirish texnologiyalari	781
	Raxmonova Manzura Maxmudovna	
	Talabalarda ma'naviy ongning rivojlanishidagi milliy dunyoqarash va tafakkur uslubining shakllanish omillari	785
	Usarova Nigora Berdiyarovna	
	PIRLSda qo'llaniladigan yuqori darajadagi tushunish ko'nikmalari (interpretatsiya, sintez) va ularni muloqotga o'rgatishda qo'llash	788
	Choriyeva Valida Abdug'ani qizi, Shodiyev Faxriddin Teshayevich	
	Prokrastinatsiya fenomenining retrospektiv talqini	795
	M. L. Aripova	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda millatlararo totuvlikni shakllantirishda badiiy adabiyotning o'rni	799
	Xudoyberdiyeva Madina Abdulbaki qizi	
	Malakali futbolchilarni tayyorlashning innovatsion pedagogik va texnologik uslublari	802
	Maxmudov Mamat Raxmatovich	
	Maktabgacha ta'limda madaniy qadriyatlarga hurmat hissini shakllantirish metodikasi	807
	Adolat Xolmatova Muxammadjonovna	
	Oliy ta'limda inklyuziv qadriyatlarni shakllantirishda maxsus pedagogikaning o'rni	811
	Alijonova Dilorom Azamjonovna	
	Sportning kurash turi tarixi, nazariy asoslari va zamonaviy rivojlanish yo'nalishlari	815
	Do'stov Dilmurod Karimovich	
	O'quvchi qizlarni oliy ta'lim muassasalariga yo'naltirishda ota-onalar bilan ishlashning kollaborativ usullari	818
	Egamberdiyev Umidbek Xo'jayevich	
	The Effectiveness of Art Therapy in Working With Children Experiencing Emotional Stress	821
	Ortikova Nargiza Xayrullayevna, Normuratov Laziz Azizovich	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tovush talaffuzi buzilishining turlarini va darajasini aniqlash usullari	826
	Otaboyeva Nodira Qodir qizi	
	Ta'limda innovatsion kompetentlikning ahamiyati	830
	Qobilova Aziza Tursunovna	
	Intellektual madaniyatni rivojlantirishda integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash texnologiyalari	833
	Qurbonov Jasurbek Akmaljonovich	

Biologiya, kimyo va geografiya fanlarni o'qitishda iqtidorli o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish	837
Sultanova N. B., Toshpo'latova N. I., Azimov B. I.	
Методика развития навыков самостоятельного обучения учащихся с помощью онлайн-образовательных платформ	840
Суяров Хуршид Бахриддинович	
Олий ta'limda sun'iy intellektni boshqarishda rivojlangan chet davlatlar tajribasidan foydalanish usullari	844
Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi	
Variativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida dialogik nutqni rivojlantirishning nazariy asoslari	852
Turapova Ra'no Barat qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanuvchilarga og'zaki hisoblashni o'rgatish.....	857
Jurayeva Muhayyo Nematillayevna	
Trening jarayonidagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari	861
Nodirova M. B., Usmanova S. A., Vaxidova U. A.	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan talabalarining sport faoliyati turlari orqali innovatsion texnologiyalarini takomillashtirish	865
Turdiyev Umidjon Kamoliddinovich	
Badiiy adabiyot vositasida nutqida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutq shakllarini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	868
Umarova Muhayyo Abdusattor qizi, Mamarajabova Zulfiya Narboyevna	
The Role of Family Support in Fostering Individual Resilience Against Social Offenses (An Integration of Continuing Education, National Values, and Personal Narratives)	873
Khoshimov Lutfullo Khabibullo ugli	
Milliy kiyimlarni zamonaviy material va konstruksiya bilan uyg'unlashtirish	877
Yuldasheva Gulsanam Arken qizi	
Преподавание русского языка в школах Узбекистана глазами будущих педагогов	881
Бахриева Шахноза Давроновна	
Методологические основы дисциплины "Госпитальной педагогики"	886
Равшанова Иноят Эркиновна	
Тропеический блок как ключевой инструмент создания образа восприятия в романе С. Моэма "The Razor's Edge"	889
Тагаева Тамара Баходировна	
Zamonaviy oliy ta'lim muassasalarida ta'lim va tarbiya integratsiyasi.....	892
D. S. Zokirova	
O'quvchi qizlarni oliy ta'lim muassasalariga yo'naltirishda ota-onalar bilan ishlashning kollaborativ usullari	895
Egamberdiyev Umidbek Xo'jayevich	
Umumta'lim maktablarida kimyo fani o'qitishning samarali usullari.....	898
Yunusov Mirzoxid Mirzakarimovich, Odilova Feruzabonu Oybek qizi, Soibjonova Gulasalxon Farhodjon qizi	
Ertak qahramonlari obrazlari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarini axloqiy va kreativ fikrlash sifatlarini shakllantirish	901
Ortiqova Zulfiya Nurmuhammedovna, Dilnavoz Tojiyeva Abduvohid qizi	
Raqamli o'quv muhitida multimedia kontentini loyihalashning didaktik tamoyillari	905
Rustemov Muxamed Biysenbayevich	
The Essence and Content of The Concept of Ecological Culture.....	908
Sa'dullayeva Zuhra Murodullayevna	
Talabalarda raqamli refleksiyaning shakllantirishi pedagogik muammo sifatida.....	912
Salixova Muhayyo Shakirovna	
Kasbiy leksik kompetensiya metodikasi shakllanishining tarixiy rivojlanish asoslari.....	915
Tog'ayeva Maxfuza Abdunazarovna, Tilovova Gavhar Abdaxatovna	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar tavsifi	920
U. M. Utbasarova	
Ta'lim jarayonida qo'llaniluvchi sun'iy intellekt vositalari haqida tushuncha	925
Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Pulatova Ziyodaxon Baxodirjon qizi	
Проблемы перевода медицинских терминов: сложности и ошибки, возникающие при переводе медицинской литературы с других языков на русский.....	928
Алибекова Лайло Рахмановна	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining mediakompetentligini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish: model, metodologiya va empirik natijalar	931
Asqarxo'jayeva Movluda Saidmuhammadzokir qizi	
Identifying the Cause of Addiction to Alcohol and Drugs.....	935
Nauruzbaeva Ayjan Sarsenbaevna, Reymov Muxamedali Kengesbayevich, Kalmuratova Sara Umirzakovna	
Methods of Utilising the Legacy of Eastern Thinkers in Education.....	938
Raimova Nasiba Abdreimovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirishda mediasavodxonlikning ahamiyati.....	942
Raximova Zulfiyaxon Xashimjonovna	
Pedagog va maxsus psixologlarni hamkorlikda tayyorlash texnologiyasining tarkibiy komponentlari va ularning xususiyatlari	949
Turg'unov Mirjalol Mirzahamdani o'g'li	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Og'ir vazn yo'qotish (weight cutting)ning organizm fiziologiyasiga salbiy ta'siri 952 Ibragimov Azizbek Ilhom o'g'li Языковая политика и её влияние на статус русского языка в образовательной среде Узбекистана ... 956 Бобаназарова Шоира Содиковна, Нурмаматов Бобур Ботирович Sun'iy intellekt didaktik ta'limot vositasi sifatida ahamiyati 961 To'raboyeva Mahliyo Qo'zimbek qizi Embracing Diversity in the Classroom: Inclusive Education Strategies for Empowering All Learners 964 Bahronova Maftuna Farhadovna Ta'lim jarayoniga xalqaro pedagogik tajribani samarali joriy etish: usullar va yondashuvlar 968 Xakimov Sodiqjon Rasuljon o'g'li O'quvchilarning umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonning shakllari, vositalari, usul va metodlari 972 Abdiramanov Bahodir Sag'iydullaevich Bo'lajak o'qituvchilarni zararli odatlarga qarshi kurashga tayyorlashning amaliy holati va tahlili 975 Abdulazizova Nilufar Abdurahmonovna Ekologik ta'lim-tarbiyani amalga oshirish mexanizmlari orqali talabalarda ekologik ongini shakllantirish 980 Abdullayeva Umidaxon G'ulomidinovna Tayyorlov guruhi bolalarining tasviriy qobiliyati va ijodkorligini rivojlantirish 983 Abdumuhtorova Mohlaroy Baxtiyorjon qizi Psixologik va pedagogik nuqtai nazardan sanogen va patogen tafakkur mexanizmlari 986 Abdushukurova Mushtariy Maktabgacha ta'limda estetik tarbiya berishning mazmuni va shakllari 991 Altibayeva Gulbaxor Majitovna Methods of Developing Linguocultural Competence Through Teaching Color Concepts 997 Arabova Gulnur Yuzboy qizi Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish zarurati 1000 Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna Hisor ekspeditsiyasi tarixi 1004 Begaliyeva Mehriniso Olimnazarovna Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak fizika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga tayyorlashning psixologik-pedagogik asoslari 1007 Boqiyev Sarvar Tangirgul o'g'li Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida multimedia vositalaridan foydalanishning ahamiyati 1011 Bozorov Erkin Xodjiyevich, Ergashev Asqar Jong'oboyevich, Sharipov Sharofiddin Arslonqulovich The Importance of Specialized Terminology in the Educational Process 1014 Dilnoza Yuldasheva Bekmurodovna The Problems of Linguistic Analysis of Elliptical Sentences in Modern English 1019 Eshonkulov Ravshan Tokhirovich, Jurayeva Hilola Kamol qizi Boshlang'ich ta'limda sintaksis materiallarini o'qitishda kommunikativ yondashuvning ahamiyati 1025 G'aniyeva Shodiya Azizovna, NABIYeva Omaxdon Rahmonberdi qizi Rivojlanishi sust bo'lgan bolalarning psixologik xususiyatlari 1028 Hamroqulova Dilnavoz Fayziyevna, Tohirova Shaxnoza Nodir qizi Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda pedagogik diagnostikaning o'rni va zamonaviy usullari 1031 Hasanova Irodaxon Najmiddin qizi Maktabgacha yoshdagi bolalarda taekvondoga ixtisoslashtirilgan mashqlar majmualari orqali egiluvchanlik sifatlarini rivojlantirish 1034 Iminova Z. B. Inklyuziv ta'lim tamoyillari, tizimi va unda o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning ahamiyati 1038 Inayatova Nargisa Nishonboyevna O'quvchilarda muloqot madaniyati ko'nikmalarini shakllantirishda didaktik o'yinlardan foydalanish 1044 Kalmuratovna Venera Sultanova Integrativ yondashuv asosida tarbiyachilarning metakompetentligini rivojlantirish masalalari 1049 Kamola Abdullayeva O'rta Osiyo ziyolilarining mehnat tarbiyasi haqidagi fikr-mulohazalari 1052 Karimov Orif Obloqul o'g'li Maktab ta'lim tizimida innovatsiyalarning o'rni va ahamiyati 1055 Kistabayeva Gulchexra Jo'raqulovna Competency-Based Approach to Organizing the Educational Process for Pre-Service Teachers 1060 Mahkamov Abdulqodir Ismoil o'g'li Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion metodlarning ta'siri 1063 Makulov Shuxratjon Zokirovich Bolalar nutqini rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslar 1067 Mamadjonova Sakina Mo'minjonovna, Maxmudova Oygul Toxirjonovna Maktabgacha yoshdagi bolalarning tasviriy qobiliyati va ijodkorligini rivojlantirish 1072 Mamatmo'minova Muhabbat G'afforovna Boshlang'ich sinf matematika darslarida vaqtga oid masalalarni yechishda 5E modelidan foydalanishning samaradorligi 1075 Mansurova Umida Mansur qizi
-------------------------------------	--

Inklyuziv ta'limda pedagog, psixolog va ota-onalar hamkorligini takomillashtirishning innovatsion yondashuvlari	1081
Matupayeva Shohsanam Zaripboy qizi	
Sog'lom turmush tarzi – sog'lom kelajak kafolati	1084
Murodov Nozimjon Olimjonovich	
Bolalar nutqini rivojlantirishda ota-onalar bilan hamkorlikning innovatsion shakllari	1088
Nafasova Jamila Turg'un qizi	
Maktabgacha ta'limda ijtimoiy-kommunikativlikni bilingvizm vositasida shakllantirish.....	1093
Najmiddinova Gulnoza Odilovna	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida kasrlarni o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalarining o'rni va samaradorligi.....	1097
Jalilov Muhammadali, No'monova Durdonaxon Ulug'bek qizi	
Oliy ta'limdagi matematik kurslarni umumta'lim maktabi dasturlari bilan uyg'unlashtirish modeli	1101
O'rozboyev Nusratbek Ziyaddin o'g'li	
Yosh davrlar psixologiyasi va yoshga doir xususiyatlari	1104
Orifjonova Nazokat Maribjon qizi	
Boshlang'ich sinf darsliklaridagi assosiativ mashqlar orqali o'quvchilarda tabriya tushunchasini rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslari	1108
Ortiqova Zulfiya Nurmaxamatovna, Xomidova Roziyaxon Ilxomjon qizi	
Nemis tili o'qitish jarayonida talabalarni innovatsion-pedagogik faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetensiyalarni rivojlantirish texnologiyalari	1112
Ostanov Askarjon Nuriddinovich	
"Ilk qadam" maktabgacha davlat o'quv dasturining pedagogik-psixologik asoslari	1117
Parmonkulova Mo'tabar Zaynitdinovna	
Ta'lim sohasida motivatsiyani oshirishning samarali usullari.....	1121
O. I. Pirmatov, I. S. Sobirova	
Boshlang'ich ta'limda milliy qadriyatlar asosida tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning pedagogik asoslari ...	1126
Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Xolboyeva Dildora Azizovna	
Innovatsion yondashuv asosida talabalarni ijodiy izlanuvchanlik faoliyatiga tayyorlashning mavjud holati .	1131
Rahmatova Barnogul Karimjonovna	
Aqliy rivojlanishning o'quvchilarda ijodiy qobiliyat rivojlanishiga ta'sirini empirik o'rganish natijalari tahlili ...	1138
Rahmatullayeva Mushtariy Parda qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar ongida oilaviy munosabatlar tushunchasining rivojlanishi	1143
Rahmonova Dilafroz Baxronjon qizi	
Millatlararo oilalarda voyaga yetayotgan bolalarning ijtimoiylashuvi va etnik identifikatsiya jarayonining psixologik xususiyatlari	1146
Roziqova Malika Olimovna	
Fizika fanini o'qitishda o'quvchilarning amaliy kompetensiyasini tajribalar orqali shakllantirish	1149
Sattorov Boburbek Zokirovich	
Chet tili o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida autentik materiallardan foydalanishning o'rni va ahamiyati ...	1153
Shaxlo Xalilova, Maqsuda Turapova	
Ta'lim tizimini moliyalashtirish.....	1156
T. Seydemetov	
Integrating Sports Terminology Into English Teaching.....	1161
Tursunboyeva Latofat Tuxtamurodovna	
Yuzni skanerlash asosida operatsion tizim foydalanuvchilarini identifikatsiya qilish algoritmlari va dasturiy ta'minotini ishlab chiqish.....	1165
Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li	
The Impact of Didactic Play on the Development of Medical Students' Visual Competence	1173
Utambetova Arzayim	
Bo'lajak o'qituvchilarda valeologik kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik tizimi	1176
Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li	
Bo'lajak muhandislarning ilmiy-tadqiqot kompetensiyasini rivojlantirish omillari	1180
Xuramova Farangiz Uchqun qizi	
Inklyuziv ta'lim tamoyillari va uning mazmun-mohiyati.....	1185
Yakubjanova Muhayyo Qodirjanovna	
Classical Psychoanalysis and its Modifications Among Students: Z. Freud's Classical Psychoanalysis	1189
Zebiniso Mamarajab qizi Qurbonova	
Talabalarni ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish texnologiyasi	1195
Zikriyayev Faxriddin Ma'mur o'g'li	
Проблемы формирования математических представлений детей в дошкольных образовательных организациях.....	1200
Пак Светлана Викторовна	
Теоретические основы формирования навыков говорения у учащихся уровня А2.....	1204
Сагиндилов Алишер Алеутдинович	
Проблема готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе	1208
Ширбачеева Гульчехра Шакировна	
Роль оздоровительной аэробики в повышении физической подготовленности учащихся	1211
Яхшиева Мехринигор Шавкатовна	
Zamonaviy futbol taktikalarining rivojlanishi va jamoa o'yiniga ta'siri	1216
Mirzamatov Akramjon G'apurjonovich	

Mehnat bozorining zamonaviy talablariga mos ta'lim modellarini loyihalash va metodik asoslarini ishlab chiqish.....	1219
Bannayev Qosimjon Qodirjonovich	
Malaka oshirish jarayonida ta'lim sifatini oshirish masalalari	1223
Amanova Durдона Kaxramonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning samarali usullari.....	1226
Berdiyeva Muhabbat Meliyevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda yozish ko'nikmalarini innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirishda modellashtirishning ahamiyati	1229
Eshbekova Gulbahor	
STEAM ta'lim texnologiyasini maktabgacha ta'limda qo'llashning me'yoriy-uslubiy asoslari	1233
G'afforova Xurriyat Yangiboyevna	
Kimyo fani o'rganuvchilari ongida moddalarning hosil bo'lish jarayonining mazmun-mohiyatini ularning genetikasiga asoslab tushuntirish	1238
Jabbarova Dilafroz Bo'riyevna	
Application of Artificial Intelligence-Based Learning Activities for Developing Critical Thinking in Teacher Training.....	1242
Masharipova Nargiza Otakhonovna, Xudayberganova Madinabonu Qudratovna	
Yuqori malakali darvozabonlarning jismoniy tayyorgarligini oshirish uslubiyati.....	1246
Maxmudov Azamjon Muxtorovich	
Multimediali elektron vositalar asosida axborot texnologiyalari fanini o'qitishda STEAM ta'lim metodlaridan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	1250
Patidinova Dildoraxon Salimjon qizi, Yo'lchiyev Shaxriyor Xusanovich	
Ona tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarini bilishga qiziqitirish.....	1254
Pirniyazova Sholpan Oteniyazovna	
Texnologiya fani o'qituvchilarining dars samaradorligini oshirish metodikasi	1259
Raxmatov A'zam Ashur o'g'li	
O'quvchilarning shaxsiy karyerasini rejalashtirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	1262
Raxmatova Sevara Abdulloyevna, Sharapova Hilola Dusham qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion va kreativ faoliyatlarni tashkil etishda tarbiyachi pedagogik mahoratining o'рни.....	1268
Sattorova Maftuna Abdug'affor qizi	
Interactive Methods and Activities in Teaching Foreign Languages	1272
Sayfutdinova Nilufarxon Soyibjonovna	
Nutq o'stirishda yozma ishlardan foydalanishga oid pedagogik shart-sharoitlar	1276
Sharipova Sarvinoz Sayid qizi	
Talabalarda integrativ yondashuv asosida muloqot madaniyatini rivojlantirishning afzalliklari.....	1280
Usmonova Mohizoda Avazjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning refleksiv qobiliyatlarini rivojlanishda oilaning ijtimoiy faoliyati	1283
Xomidova Dilorom Abduraxmonovna	
Tarbiya jarayonida o'quvchilarda vatanparvarlik tushunchasini shakllantirish metodikasi	1286
Yavkochdiyeva Dilafroz Egamqulovna	
Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-falsafiy dunyoqarashini rivojlantirish samaradorligi.....	1289
Yuldasheva Xusnidaxon Jumanazar qizi	
Идейно-художественные особенности публицистики Ш. Рашидова и их влияние на формирование диалога культур Узбекистана и России	1293
Суюрова Айнур Ибодуллаевна	
Axborot texnologiyalari fanida talabalarning bilish mustaqilligini rivojlantirishda foydalaniladigan tamoyillar tavsifi.....	1296
Kilichev Nurulla Abbosovich	
Bolaning nutqiy rivojida oilaviy va ta'lim muhitining ahamiyati	1300
Toshmurodova Xalima Allaberdiyevna	
Psixologik va pedagogik nuqtai nazardan sanogen va patogen tafakkur mexanizmlari.....	1303
Abdushukurova Mushtariy	
Zamonaviy o'qituvchi nutqiga qo'yiladigan talablar va nutqiy kompetensiyalarni baholash mezonlari	1308
G'aniyeva Muhabbat Lutfullayevna	
Формирование профессиональной компетентности будущих воспитателей дошкольных организаций на основе технологии "Сибборд": педагогические условия	1310
Нумонжоновна Фарангиз Комиловна	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirishda tarbiyachining roli	1314
Choriyeva Xurmo Panji qizi	
Ona tili ta'limida o'quvchilarni loyiha ishi asosida baholash metodikasi.....	1316
Bobodo'stov Yusuf Oydin o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini rivojlantirishning metodik bosqichlari.....	1321
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	

Shifokorlar professional karerasi resurslari va ularning obyektiv ko'rsatkichlari.....	1325
<i>Arziqulov O'tkirbek Maxamatovich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda disgrafiyani o'rganish va korreksiyalash	1329
<i>Azimova Aziza Baxtiyorovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlikni rivojlantirish asosida mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyalari	1333
<i>Mirzayeva Dilafuz</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida ta'limiy faoliyatlarni tahlilini olib borishda tarbiyachilar kompetentligini oshirishning zamonaviy yondashuvlari	1337
<i>Fayziyeva Mabudaxon Muxammadjonovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning ruhiy rivojlanishi qonuniyatlari	1342
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Maktab yoshidagi bolalarda jismoniy faoliyatning sog'liq va rivojlanishga ta'siri	1346
<i>Ibragimov Xasanboy Abdusalomovich</i>	
Kimyo darslarida raqamli resurslardan (simulyator va virtual laboratoriya) foydalanish metodikasi	1349
<i>Ishmanova Zohida Ubaydullayevna, Valeeva Nailiya Gennadiyevna</i>	
The Integration of Web Technologies in Language Education	1353
<i>Kadirova Feruza Hikmatullayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchisining yangi avlod darsliklaridan foydalanish kompetensiyasi	1357
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Evaluation of the Knowledge of a Future Education Teacher on the Methodology of Teaching and the General Features of The Theory of Education	1360
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Zamonaviy jismoniy tarbiya sohasining muhim jihatlari va asosiy elementlari.....	1364
<i>Mamirova Dilorom Tavakulovna</i>	
Inklyuziv ta'lim tuzilishi ijtimoiy fenomen sifatida.....	1367
<i>Meliboyev Tavakkal Turg'unovich</i>	
Yangi O'zbekistonda maktab ta'limi va ishlab chiqarish integratsiyasini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari	1371
<i>Mexmonov Ismat Toshpo'latovich</i>	
Pedagogning kasbiy kompetentligi va kreativ rivojlanishi.....	1375
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy immunitet va milliy o'zlikni shakllantirishning zamonaviy pedagogik asoslari.....	1379
<i>Mo'minov Durbek No'monovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar bilan psixokorreksion ishlarni tashkil etishda maxsus terapiyalardan samarali foydalanish yo'llari	1383
<i>Niyozova Husnida Obidjon qizi, Mamarajabova Zulfiya Narboyevna</i>	
Redefining the Teacher's Role in the Age of Artificial Intelligence: Balancing Human and Machine Intelligence in ELT	1386
<i>Nizomov Feruz Raxmon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida matn ustida ishlashda didaktik o'yinlardan foydalanish.....	1389
<i>Nurmonova Zebo Fattaxovna</i>	
Bolalar, o'smirlar, o'spirinlarga kutubxona - axborot xizmati ko'rsatish.....	1392
<i>O'ktam Nosirov</i>	
Maktabgacha yoshdagi sensor alaliyali bolalarni eshituv nutqiy idrokini o'stirish texnologiyalari.....	1398
<i>O'zganova Dildora Xolmirza qizi, Mamatkulova Lobar Tolibjonovna</i>	
Bolalar uchun tushunarli tilda yozilgan qiziqarli tarixiy hikoyalar, afsonalar va rivoyatlar ularning tasavvurini rivojlantirishda, shuningdek rasmlar va fotosuratlar haqida ma'lumot berishda muhim ahamiyatga ega	1402
<i>Qodirova Buzulayho Turg'unovna</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidchilarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirishning didaktik ta'minoti	1405
<i>Quldashev Murodjon G'aniyevich</i>	
Ta'lim tizimida sun'iy intellektdan foydalanish etikasi va tamoyillari	1409
<i>Raximbayeva Feruza Rustamjon qizi</i>	
Tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda sinf rahbariga qo'yiladigan zamonaviy talablar	1412
<i>Saytbekova Svetlana Saylaubayevna, Kuandikova Kamila</i>	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning axborot almashuv va xavfsizlik madaniyatini rivojlantirish metodikasi (kompyuter injiniringi yo'nalishi misolida)	1416
<i>Solijanov Muxammad-Ali Omonillo o'g'li</i>	
Bo'lajak ofitserlarda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik-psixologik ahamiyati (ingliz tili mashg'ulotlari misolida)	1419
<i>Sotkulova Dildora Odinabekovna</i>	
Ingliz va o'zbek tillarida zoonimik xususiyatni ifodalovchi maqollarning lingvokulturologik xususiyati	1423
<i>Shaxlo Xalilova, Sug'diyona Sherqulova</i>	

Ona tili darslarida o'quvchilarni kreativ fikrlashga o'rgatish	1427
<i>Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi, Jabborova Farida</i>	
Mustaqillik davrida qizlar tarbiyasining pedagogik asoslari va zamonaviy tendensiyalar	1430
<i>Xakimova Nargizaxon Boxadirdjonovna</i>	
Pedagogik ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darsdan tashqari o'quv-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash modeli.....	1436
<i>Yunusova Diloramxon Abdumajitovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida koxlear implantli o'quvchilarning ijtimoiy-muloqot kompetensiyalari	1440
<i>Aripova Nodira Shuxratovna</i>	
Методы развития устной речи детей дошкольного возраста.....	1444
<i>Исроилова Шохсанам Учкунжон қизи</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida badiiy asarga bo'lgan qiziqishni oshirish metodikalari.....	1449
<i>Qodirova Buzulayho Turg'unovna, Asqarova Mohidil Murodiilla qizi</i>	
Virtual modelashtirish asosida o'quvchilarning arxitekturaviy loyihalash kompetentligini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	1454
<i>Abdullayev A'zamjon Komolxanovich</i>	
Analitik fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda tizimli yondashuvning prinsiplari	1458
<i>Amanova Gulxayo Dilmurod qizi</i>	
O'quvchilarning savodxonlik darajasini aniqlashda xalqaro baholash (PISA) dasturlarining roli	1462
<i>Axmedova Mastura Maxmudovna, Abdumalikova Zamira Dilmurod qizi</i>	
O'yin faoliyatida erkinlik va maqsadlilik uyg'unligi: ijodiy tafakkurni rivojlantirish omili sifatida	1465
<i>Baxriddinova Yulduz Abror qizi</i>	
Incorporating Culture-Sensitive Communicative Tasks in EFL Courses.....	1468
<i>Guzal Ismailova</i>	
Ingliz tilini o'rganish jarayonida mustaqil ta'limni to'g'ri tashkil qilish texnologiyasi	1471
<i>Ibragimova Sevara Baxodirovna</i>	
Masofaviy ta'lim jarayonida odam anatomiyasi va fiziologiyasi fanini o'qitish: imkoniyatlar, cheklovlar va istiqbollar	1474
<i>Jo'rayeva Xushro'ya Yaxyoxon qizi</i>	
Ertayoshda ingliz tilini o'yin va TPR metodlari asosida o'rgatish samaradorligi.....	1478
<i>Kadirova Nilufar Tursinbayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkurining individual xususiyatlarini o'rganish	1481
<i>Karayeva Y. X.</i>	
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi	1484
<i>Nazarova Mavluda Uktamovna, Botirova Ozoda Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda darsni samarali tashkil etishda metoddan foydalanish – ijodiy fikrlashni rivojlantirish.....	1487
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Raxmonova Fariza Suxrobovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda kompyuter texnologiyalarining o'rni va ahamiyati.....	1493
<i>O'rinboeva Lolaxon O'ktamovna, Nazarov Ilhomjon Usmanalievich</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (Finlyandiya va Singapur tajribasi asosida)	1496
<i>Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida integratsiyalashgan darslarni loyihalash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	1500
<i>Qodirova Dilshoda Abdunabiyevna</i>	
Ingliz tili mashg'ulotlarida yozuv ko'nikmalarini oshirishning metodik asoslari.....	1504
<i>Qurbonova Barnoxon</i>	
Ta'lim tizimida marketing	1508
<i>T. Seydemetov</i>	
Xorijiy tillarning o'qitilishida boshqa tillarning roli va o'qitish metodikasi	1515
<i>Tashxodjayeva Patima Bakiyevna</i>	
Integrating Social and Linguistic Skills in English Teaching Instruction is the Key to Improving Holistic Language Competence	1518
<i>Zaylobidinova Munira Gulomovna</i>	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kimyo ta'limidagi o'rni	1523
<i>Boltayeva Shahribonu Ahmad qizi</i>	
Pedagogik oliy ta'limda kreativ loyiha va tanlovlar orqali talabalarda mustaqil fikrlash va tashabbuskorlikni rivojlantirish	1530
<i>Baxriddinova Yulduz Abror qizi</i>	
Развитие физических качеств будущих учителей физической культуры с помощью современных технологий.....	1533
<i>Уринов Облакул Джумаевич</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlash va nutq ravonligini rivojlantirish	1536
<i>Babayeva Xolida Avazmuradovna</i>	
Развитие физических качеств преподавателей физического воспитания с помощью специальных упражнений и современных технологий: научно-практические аспекты.....	1540
<i>Розиков Нормурод Элмонович</i>	

Развитие массового спорта с помощью технологий и их внедрение в здоровый образ жизни.....	1543
<i>Давулов Озодбек Каландарович</i>	
Sun'iy intellekt yordamida talabalarga ingliz tilida gapirishni o'rgatish metodikasi.....	1547
<i>Abdusamadova Ma'rufa Xayrullo qizi</i>	
Mahmudxo'ja Behbudiyning "Padarkush" dramasi orqali o'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning pedagogik asoslari.....	1550
<i>Nyutonova Xilola Lochinbekovna</i>	
Murakkab matematik masalalarni yechish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarida tafakkur faoliyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	1553
<i>Dehqonova Mahliyo Shuhrat qizi, Alijonova Nazokat Dilmurodjon qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida texnologiya fanining o'rni.....	1557
<i>Yuldasheva Muxtasarxon Ikromjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida "ustoz-shogird" an'anasini tashkil etishning ustuvor vazifalari.....	1561
<i>Abdullayeva Sabohat G'ayratullayevna</i>	
Maktabgacha ta'limda madaniy qadriyatlarga hurmat hissini shakllantirish metodikasi.....	1565
<i>Adolat Xolmatova Muxammadjonovna</i>	
Multimodal Learning as a Pedagogical Framework for Enhancing Professional Competence in Pre-Service Teacher Education.....	1568
<i>Alimova Dildora Komiljon qizi</i>	
Bolalarda ijtimoiy odobni tarbiyalash xalqaro tajribalar asosida tahlil va taklif.....	1573
<i>Azimova Ziyoda Ergashevna, Mamirova Maxzunaxon Azamjon qizi</i>	
Kasbiy ta'lim tashkilotlarida malakaviy amaliyotni samarali tashkil etishni takomillashtirishning ahamiyati.....	1576
<i>Baqoyev Olim Jtayeovich</i>	
Istiqbolli dorivor o'simliklar ayrim turlarining foydali xususiyatlari hamda ularni dars jarayonida o'qitish metodikasi.....	1580
<i>Dustmaxmat Tashmatovich Bakiyev, O'ktam Eshtemirovich Xo'janazarov, Nazira Ochilovna Ro'ziyev</i>	
Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar.....	1588
<i>Doniyorova Dildora Nuritdin qizi</i>	
Oliy ta'limda kompetenyaga asoslangan o'qitish modellari.....	1591
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmebro</i>	
Onlayn qimor o'yinlariga tobelikning iqtisodiy soha xodimlari mehnat samaradorligiga ta'siri.....	1598
<i>Fatidinova Dildora Murodjanovna</i>	
Noverbal aloqa vositalarining psixolingvistik xususiyatlari.....	1602
<i>Ismailova Oygul Sabirbayevna</i>	
Talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirishning pedagogik asoslari va innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali takomillashtirish yo'llari.....	1605
<i>Jamolova Gulbanbegim Muzaffar qizi, Meliyev Ma'ruf Qiyomjonovich, Muhammadiyeva Elmera Normurodovna</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda sahnalashtirish faoliyati orqali muloqotning dolzarb muammolari, imkoniyatlari va yechimlari.....	1609
<i>Jumaboyeva Marhabo Shokir qizi</i>	
Oliy ta'lim transformatsiyasi sharoitida talabalarning jismoniy faolligi muammosi.....	1614
<i>Jurayev Bobomurod Ramazonali o'g'li</i>	
Ingliz tilida kommunikativ yondashuv asosida o'quvchilarning lingvistik kompetensiyasini rivojlantirish.....	1619
<i>Mamaziyoieva Orzixon Odiljon qizi</i>	
Pedagogik jarayonning samaradorligini oshirishda pedagogik mahoratning ahamiyati.....	1622
<i>Muhamadiyeva Nargiza Quدراتovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida pedagogik muloqot strategiyalarini rivojlantirish metodikasi.....	1626
<i>Murodullayeva Dilsora Ilhom qizi</i>	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish bo'yicha loyiha ishlarini tashkil etish.....	1629
<i>Musayeva Umida Xolmatjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qo'shimcha xizmatlarni tashkil etish texnologiyasi.....	1633
<i>R. R. Zulfiqorov</i>	
Maktabgacha ta'limda dual ta'lim shaklini joriy etishning afzalliklari.....	1639
<i>Razoqova Hosilaoy Anvarovna</i>	
Pedagogik ta'lim sifatini oshirish maqsadida talabalarni faollashtirishning didaktik xususiyatlari.....	1642
<i>Ruziyev Shuxrat Islamovich</i>	
Oliy ta'lim talabalarini pedagogik faoliyatga tayyorlash omillari.....	1647
<i>Sunnatov Zafar Ubaydullayevich</i>	
Maktabgacha yoshdagi tanglay kamchiliklariga ega bo'lgan (rinolaliya) bolalarning nafas va motorikasini rivojlantirishning samarali yo'llari.....	1651
<i>Tadjixodjayeva Feruza Orifovna</i>	
The Role of Circles in Teaching English to Future Primary School Teachers.....	1654
<i>Turdikulova Bonu Otabek qizi</i>	
Tarix ta'limida ijodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik asoslari va zamonaviy yondashuvlar.....	1657
<i>Tursunova Sevarxon Umarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Xilvatiy ijodi va uning o'ziga xos xususiyatlari1661 Usmonova Anora	1661
	Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda xorij amaliyoti1664 Usmonova Oydin Sherali qizi	1664
	3–4-sinf o'quvchilarining ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda mnemotexnikadan foydalanish metodikasi1667 Usmonova Odinoxon Sobirovna	1667
	Texnologiya darslarida o'quvchilarning kreativlik qobiliyatlarini shakllantirishning nazariy asoslari1670 Xo'jayorova Munira Samadovna	1670
	O'quvchilarda ixtirochilik qobiliyatlarini kreativ yondashuv asosida rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish (texnologiya fani misolida)1674 Yangiboyeva Qunduzoy Shuxratovna	1674
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanayotgan 6-7 yoshli bolalarni maktabga tayyorlashda ijtimoiy-hissiy rivojlanishining ahamiyati1678 Yuldasheva Feruza	1678
	Boshlang'ich sinf o'quvchilariga geometrik shakllarni o'rgatish orqali nutqiy kompetentligini rivojlantirish1681 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Qodirova Mubinoxon Zuxriddin qizi	1681
	Ustoz-shogirdlik tizimida yosh o'qituvchining kasbiy malakasini oshirish mezonlari, darajalari1684 Abdulfattoxova Mavzunabegim Baxtiyorjon qizi	1684
	Периодизация процесса совершенствования воспитательной роли женщины в Центральной Азии1688 Саидова Барно Нарзуллаевна	1688
	Jinoyat protsessida tergov organi rahbari tushunchasi va uning o'ziga xos jihatlari1693 Shohruh Xalilov	1693
	Pedagogik faoliyatda kasbiy motivlarni tadqiq qilishning psixologik jihatlari1698 Amirova Nazokat Uroq qizi	1698
	Raqamli pedagogik muhitda vizual modellashtirish asosida Richpeace Cad dasturini o'qitish metodikasini takomillashtirish1702 Asrorova Saodat Abdullo qiz	1702
	Umumiy ta'lim maktablarida sun'iy intellektni qo'llash1707 Atabaeva Baxitli Jaxanshaevna	1707
	Ijtimoiy transformatsiya jarayonlarida oliy ta'lim muassasalarida profilaktik muhitni shakllantirishning pedagogik asoslari1710 Bayjanov Babil Bahodirovich	1710
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ faoliyatini rivojlantirishda texnologiya fanining ahamiyati1715 Bobolov Nuriddin Tojiyevich	1715
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirishda raqamli o'yin texnologiyalaridan foydalanish metodikasi1718 Eshboyeva Surayyo Qaxramon qizi	1718
	Maktabda steam loyihalari asosida o'quvchilarning ixtirochilik faoliyatini rivojlantirish1721 G'aniyeva Gulxayyo Islom qizi, Turdiyeva Barchinoy Bobirovna	1721
	O'smirlik davrida o'ziga nisbatan ishonch hissi shakllanishida o'ziga bo'lgan munosabatning ta'siri1726 G'aybullayeva Dilnoza Muxammadjon qizi	1726
	Trigonometrik funksiyalarning qo'shish formulalarini isbotiga doir masalalar1731 H. Tadjimatova	1731
	Mamlakatimizda turizm sohasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar va islohatlar (1991-2024-yillar)1734 Hafiza Botirova Ravshan qizi	1734
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda pedagogik diagnostikaning o'rni va zamonaviy usullari1737 Hasanova Irodaxon Najmiddin qizi	1737
	Ayollar uchun "shisha shift" sindromi: sabablari, oqibatlari va uni yengish strategiyasi1740 Karimova Maftuna Vohidovna	1740
	5-6 yoshlik bolalarda refleksiv tafakkur rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik-pedagogik omillar1744 Karshiyeva Shahnoza Turakulovna	1744
	O'zbekiston metodik maktabida sotsiologiyaviy kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili1747 Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	1747
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ertaklar orqali ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish metodikasi1752 Madaminova Sarvigul Anvarxo'ja qizi, Qurbonova Baxtixon	1752
	Integratsiyalashgan ona tili fanining muammo va yechimlari1755 Mamarajabova Ozoda Zokir qizi	1755
	Maxmudxo'ja Behbudiy asarlarida ma'rifiy qadriyatlarining yoritilishi1758 Qarshiyeva Iroda Baxtiyarovna	1758
	Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirish1763 Quvvatova Mohira Hikmatilayevna	1763

Bo'lajak pedagoglarda kouching texnologiyasi asosida darslarni tashkil qilish	1766
S. E. Kabulova	
Ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonini takomillashtirishning innovatsion yo'nalishlari.....	1772
Shamuratov Marat Xalmuratovich	
Nodavlat ta'lim tashkilotlari pedagoglarining korporativ madaniyati xususiyatlari	1776
Sherbo'tayeva Shoxsanam Usmonovna	
Raqamli ta'lim muhitida maktagacha ta'lim tashkilotini strategik boshqarish	1779
Sultonova Shohida Muxtor qizi	
Akademik litseylarda ingliz tilini o'qitishda AI dan foydalanib dars o'tishning afzalliklari	1783
Tajimbetova Gulmira Kenshimbaevna	
Turli yoshdagi sportchilarda uch hatlab sakrash texnikasini o'rgatish samaradorligini oshirish yo'llari	1786
Tashpulatov Farxad Alisherovich	
Maktabgacha ta'limda ta'lim tarbiyaviy faoliyatlarni tashkil etishga zamonaviy yondashuvlar	1791
Turdiyev Azamat Gayratovich	
Xalqaro fanlarni implementatsiya qilishning o'quv jarayonidagi texnologiyalari	1794
Yusupova Xabiba Iriskulovna	
Nutqiy (so'zlash) kompetensiyasini rivojlantirish yo'llari	1797
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Valijonova Durdonaxon Sherzodjon qizi	
Использование игровых технологий в образовательном процессе подготовки старших дошкольников к школьному обучению	1799
Маханова Малика Жумабек кизи	
Организация дошкольного образования в условиях цифровизации общества в ДОО.....	1803
Умурзакова Умида Наримановна	
Формирование механизмов нравственного воспитания детей дошкольного возраста на основе национальных традиций и ценностей	1807
Хуррамова Гузал Равшановна	
Globalashuv sharoitida yoshlarda milliy g'urur va vatanparvarlik kompetensiyasini rivojlantirish muammolari va yechimlari	1810
Norov Nodir Jo'rayevich	
Enigmatik matnlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy va mantiqiy fikrlashini rivojlantirish texnologiyasi	1814
Ibroximova Xilola To'xtasinjon qizi	
Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida qon aylanish tizimi mavzusini o'qitishning innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari	1818
Xaqberdiyeva Sh. T.	
Ta'limda innovatsion jarayonlar va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining ahamiyati	1823
Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna	
Bolalarning tarbiyasiga zamonaviy multfilmlar ta'siri	1826
Choriyeva Surayyo Choriyevna, To'xtayeva Musliima Allayor qizi	
Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini tarbiyalash hamda baynalminalchilik tizimini takomillashtirish	1829
Nasiba Djumaniyozova Bekmamatovna	
Pedagogning kasbiy rivojlanish jarayonida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	1833
Keldiyorov Manzura G'aybullayevna, Raxmatova Gulruh Hamroyevna	
Boshlang'ich sinf darsligida qo'llangan xalq og'zaki ijodi namunalari tadqiqiga doir	1836
D. Teshaboyev, Z. Boymatova	
Eshitishda nuqsoni bor bo'lgan o'quvchilarda jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil etish va boshqarish samaradorligi	1839
Boymirzayeva Madina Ilhomjon qizi	
Elektrodinamika bo'limini o'qitishda zamonaviy o'quv-uslubiy adabiyotlar va ilmiy tadqiqotlarning ilmiy-metodik tahlili	1842
Abdullayev Botirxon Ismoilovich	
Bolalar adabiyoti ta'limida multimedia vositalaridan foydalanish masalasida tushunchalar tahlili pedagogik muammo sifatida	1846
Abdullayeva Moxidiixon Dilshodbek qizi	
Biologiya ta'limida konseptual modelni qo'llash va uning samaradorligini baholash	1850
Abdurasulova Gulruh Xabibullaevna	
Dizartriyal bolalarning ovoz va nafasni rivojlanganlik holatini eksperimental o'rganish natijalari	1854
Abidova Nilufar Zakirovna, Shaxodjayeva Nilufar Raimjonovna	
Kasbiy etika va deontologiya: bo'lajak shifokorlar tarbiyasida innovatsion yondashuvlar.....	1857
Ahmedova Nigora Dadahonovna	
Tabiiy fanlar va matematika integratsiyasi orqali ekologik mas'uliyatni shakllantirish metodikasi.....	1862
Ashurova Gulhayo Nurali qizi, Eshboyeva Surayyo Qaxramon qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Inklyuziv ta'lim tizimida imkoniyat cheklangan o'quvchilarni o'qitishga lingvopedagogik yondashuv 1865 Asranbayeva Munojot
	Chet tili mashg'ulotlarida yozma nutqni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari..... 1868 Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich
	Ekologik muhit asosida bolalar psixo-fiziologik rivojlanish jarayonini takomillashtirish.....1872 Axmedjonova Nozigul Zaripovna
	O'smir yoshlarda axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirish 1876 Baxrillayeva Moxichexra Raxmatillayevna
	Xalqaro baholash dasturi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari va shart-sharoitlari..... 1880 Bayzakova Malika
	O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimining zamonaviy rivojlanish yo'nalishlari 1884 Berdiyeva Muborak Baxtiyorovna, Saydinova Barno
	O'yin texnologiyalari asosida matematik bilimlarni takomillashtirish va uning ahamiyati 1889 Botirova M. B.
	Talabalar orasida ko'p uchraydigan akademik muvaffaqiyatdan qo'rqish va uning yechimlari 1892 Celal Aljan
	Kasbiy faoliyat xavfsizligiga tayyorgarlik izlanishlari 1896 D. G'. Akramova
	Matematika darslarida o'yinli texnologiyalar orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish..... 1899 Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Badridinov Nusratbek Xusniddin o'g'li
	Ibn Sino asarlarida emotsiyalarning shaxs faoliyatiga ta'siri talqini..... 1905 Dostanova Kamola Alisher qizi
	Dual ta'lim jarayonini boshqarishda raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar 1909 Egamberdiyeva Yulduz Urinboyevna
	The Sociolinguistic Effectiveness of Using Authentic Texts in the Training of Prospective English Language Teachers 1912 Elyor A Pazilov
	Elektron resurslar asosida ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini o'qitish samaradorligini oshirish usullari 1916 Ermatova Gullola Ziyod qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik-madaniy ko'nikmalarini shakllantirishda kognitiv texnologiyalardan foydalanish metodikasi 1919 Eshmo'minova Sitora Xayrullo qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshqaruv madaniyatini shakllantirishda tizimli-vaziyatli yondashuvning nazariy asoslari 1922 Gapparova Zilola Neymat qizi
	Raqamli ta'lim muhitida kreativ tafakkurni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari 1926 Hayitboyeva Zarina Otanazarovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilariga arifmetik amallarni tushuntirishda zamonaviy metod va texnologiyalardan foydalanish usullari 1930 Hojimatova Jamila, Ahmedova Umidaxon Yodgorjon qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ kompetensiyani rivojlantirish 1933 Inobatxon Toshpo'latova
	4-sinf o'qish savodxonligi darsligidagi "Qarg'a va paxta" hikoyasi orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini shakllantirishda savol va topshiriqlarning o'rni 1937 Jo'lliboyeva Mahliyo Hamro qizi, Sayfiddinova Jamila Ziyodulla qizi
	Mantiqiy tafakkur tushunchasi mohiyati 1941 Jo'rayev Shuhratbek Maxamadaliyevich
	Developing Tolerance Skills in Future Teachers During their Professional Training 1945 Joldasbaeva Arzigul Muratbaevna
	O'quvchilarda aksiologik yondashuvlar asosida empatik ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari..... 1948 Jumanov Erdavlet Sharifjon o'g'li
	Yo'l harakati xavfsizligi va uni maktabgacha ta'limda o'ziga xos xususiyatlarining ilmiy-metodologik asoslari..... 1952 Jumayev Yunus Rashidovich
	Maktabgacha ta'limda ekologik tarbiya berish jarayonidagi innovatsion yondashuvlar 1959 Sayfullayev G'ulom Maxmudovich, Jurayeva Iroda Botirovna
	An'anaviy laboratoriya mashg'ulotini o'tkazish metodikasi..... 1964 Karimov Ilhom Normamatovich
	Globalashuv sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik kompetentligini rivojlantirish 1969 Karimov Ravshanbek Rizomatovich
	Maktabgacha kichik yoshdagi bolalarning sensor etalonlarini shakllantirishning ahamiyati 1973 Kayumova Dilnoza Patxulla qizi

Fizika fanini o'qitishda o'quvchilarning epistemik faolligini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish samaradorligi.....	1978
Madumarov Shodonbek Az'amjonovich	
Chet tilini o'qitishda dars rejalashtirish modellarining qiyosiy tahlili.....	1982
Mahkamova Dilshoda Shuhrat qizi	
Yoshlar o'rtasida gemblianning psixologik omillari va oqibatlari.....	1986
Melibayeva Ro'zaxon Nasirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda og'zaki muloqot madaniyatini rivojlantirishda ertakterapiyaning ahamiyati	1990
Murodova Farangis G'anisherovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integratsiyalashgan mashg'ulotlar jarayonida bolalarning kommunikativ nutqlarini rivojlantirishning asosiy tamoyillari	1994
Muxtorova Moxiraxon Ma'rufjon qizi	
Bo'lajak tarix o'qituvchilarini muzey pedagogikasi vositasi orqali tarixiy tafakkurini rivojlantirishning modeli	1997
Niyozov Javlonbek Jaxongir o'g'li	
Ingliz tilini o'rgatishda interogativ vositalarning "MYTBT" moduli orqali ifodalanishi	2003
Normamatova Dilfuza Turdikulovna	
Biologiya darslarida ekologik ekskursiyalarni tashkil etishning amaldagi holati	2008
Quldosheva Dilso'z Sunnatovna	
Maktabgacha 6-7 yosh bolalarda jismoniy rivojlantirish va madaniy-gigiyenik ko'nikmalarni shakllantirish.....	2011
Romanova Lola Karimbayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni mantiqiy fikrlashga o'rgatishda TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	2014
Rustamova Gulmira Yoryigit qizi	
Ikkinchi tilni o'rganishda "Chaynovord" metodini qo'llashning afzalliklari va kamchiliklari	2018
Sadinov Oybek Ziyot o'g'li	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish.....	2021
Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi	
Ish beruvchilar bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan loyiha topshiriqlari asosida ESP kurslarini amaliyotga yo'naltirish va talabalarning kasbiy ingliz tili kompetensiyalarini shakllantirish	2024
Shermuxevedova Dilnozaxon Raximdjanoyna	
Raqamli ta'lim muhitida o'quv resurslarini yaratishning raqamli-didaktik mazmunini rivojlantirish metodikasi	2028
Shirinov Feruzjon Shuxratovich	
Og'ir atletikachilarning boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida portlovchi kuchni rivojlantirish samaradorligi	2031
Tojimatov Oybekjon Dilmurodjon o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida STEAM xalqaro dasturini qo'llash metodikasi	2034
Tojiyeva Iroda Sadatovna, Shoimov Anvar Mamarizayevich	
Interfaol metodlardan foydalanib matematika darslari samaradorligini oshirish	2039
Toshboyeva Saidaxon Rahmonberdiyevna, Nishonova Shahnozaxon Ro'zali qizi	
Maktabda fizika darslarida ekologik mazmundagi masalalardan foydalanish.....	2043
Tursunov Alisher Isoqovich, Erniyazova Shaxnoza Xurram qizi	
Taniqli kimyogar olimlarning ijodiy faoliyatini o'rgatish metodikasi	2046
Ubaydullayeva Navruza Ne'matovna	
Muhandislik kompetensiyalariga ega zamonaviy texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlash	2050
Umarov Abdurasul Abduraximovich	
Talabalarda mediasavodxonlik fani asosida konseptual tahlil kompetensiyalarini takomillashtirish metodikasi.....	2058
Umarov Xusanboy Rustamovich	
Pedagogical-Psychological Features of Forming Research Competences	2062
Usmanova Nargiza Kudiratullayevna	
Qasddan badanga yengil shikast yetkazish jinoyatining ijtimoiy salbiy oqibatlari (yuridik va ijtimoiy-falsafiy tahlil)	2065
Xaidarov Rahmatullo Ergashevich, Amirxo'jayev Shukurjon Qurbanovich	
Talabalar sog'lig'iga ta'sir qiluvchi zamonaviy raqamli texnologiyalar va ularni boshqarish tizimlari.....	2069
Xaqiqatbekov Zafarbek Shavkatbek o'g'li	
Tez tibbiy yordam fanida stressni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishning integrativ-metodik modeli.....	2073
Xasanov Kamoliddin Ulug'bek o'g'li	
Talabalik davrida hayotiy qadriyatlar shakllanishining psixologik xususiyatlari	2080
Xayrullayeva Zebiniso Toxirovna	
Informatsion-analitik kompetentlik iborasining pedagogika va falsafa fanlari misolida konseptual tadqiqi	2085
Xolmatova Elnura Sherali qizi	
Emotsional intellekt rivojlanishida ijtimoiy muhitning psixologik ahamiyati.....	2088
Xudoyqulova Shoirna Husanova	
Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar asosida dars samaradorligini oshirish metodikasi.....	2091
Xurramova Mehriniso Shamsiddin qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Adaptation Characteristics of the Movement Analyzer are Influenced by Physical Exercise2094 Yoldasheva Roila Jumaevna, Fayziyeva Kibriyo Tuvlanovna Maktabgacha yoshdagi bolalarda faol fikrlash ko'nikmasini rivojlantirish2098 Yoldasheva Dilshoda To'liqinova Geometrik isbotlashlarni o'rgatishda dasturiy vositalardan foydalanishning innovatsion yondashuvlari.....2102 Yunusova Dilfuza Ismailovna, Toxirova Malika Muzaffar qizi ESP (maxsus maqsadlar uchun ingliz tili) dasturlarida vazifaga yo'naltirilgan biznes kommunikatsiyasi orqali oliy ta'limni mehnat bozori talablariga moslashtirish.....2106 Yunusova Feruzaxon Xodjiakbarovna Genderga oid qarashlarning pedagogik bilimlar strukturasiidagi ahamiyati.....2109 Yunusova Xolidaxon To'liqinjon qizi Integrativ yondashuv orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida kritik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali didaktik mexanizmlari 2113 Zokirova Ma'suma Qahramonjon qizi Ta'lim klasterlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish..... 2116 Badalova Maqsuda Umarovna Malakali kurashchilarda gavda-bel va qo'l-panja mushaklarining absolyut maksimal kuchini bir o'my davomida o'sish sur'ati 2119 Mirzanov Sherzod Sirliboyevich Технологии формирования коммуникативных навыков у детей раннего возраста2123 Назарова Эльвира Наримановна Роль акмеологического подхода в оценке качества профессиональной подготовки будущих учителей2127 Шафига Тахирова Этимологические справки к словарным словам школьных учебников по русскому языку по традиционной системе обучения 2131 Эшанкулов Хамракул Маматкулович Maktab o'quvchilarini jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda amaliy mashqlarning samaradorligi2135 Achilov Telman Sa'dullayevich O'zbekiston va xorijiy davlatlar adabiyot o'qitish metodikalarining qiyosiy tahlili2138 Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi Murod Muhammad Do'st hikoyalarida o'zbekona qadriyatlar va ularning til vositasida ifodalanishi2144 A. K. Xamidov Innovatsion qarashlar asosida raqamli ta'lim tashkil etish metodikasi2150 Pozilova Sh. X., Choriyeva Xursanoy Xusanovna Bolalik - insonning ijtimoiy hayot me'yorlarini egallay boshlash davri2153 Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna, Xodjimato va Nazira Toshmatovna Umumta'lim maktablarida strategik rejalashtirishning sifat ko'rsatkichlari2157 Mamayusupova Muattar Qosimjonovna Psychodiagnostics of the Relationship Between Existential Vacuum and the Religious Factor in an Individual2161 Saydaliyeva Mehriniso Umidullayevna Современное дошкольное образование Финляндии: сравнительный анализ с системой дошкольного образования Узбекистана.....2165 Владимирова Любовь Владимировна Сложносокращённые слова в средствах массовой информации.....2168 Рахмонова Бахтигул Пайзилловна Biologiya fanini o'qitishda elektron darsliklar, onlayn platformalar va virtual laboratoriyalarning metakognitiv rivojlanishga ta'siri2172 Abdurasulova Gulrux Habibullayevna Цифровая лингвистика и корпусные исследования русского языка: применение компьютерных технологий для анализа лексики, морфологии и синтаксиса2178 Марупова Дилфуза Давроновна Filolog talabalarda tanqidiy fikrlashga asoslangan pedagogik qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari.....2182 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi Pedagogik ta'limda tadqiqiy faoliyatni integratsiyalash texnologiyalari: nazariy va amaliy jihatlar2186 Rustamova Shoxista Omonjonovna Теоретические и методологические основания изучения психолингвистики в Узбекистане2190 Мусаева Елена Казимовна Biologiya darslarida innovatsion interfaol metodlar: STEM, CLIL, Flipped Classroom va PBL yondashuvlarini joriy etish mexanizmlari2193 Kozimov Akbarjon A'zamjon o'g'li Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda klaster metodining ahamiyati2198 Badalov Dilmurod Abdixalilovich
-------------------------------------	---

Using STEM Technologies to Help Develop Logical Thinking	2202
<i>Akhmedov Alisher Astanovich, Vasitov Otabek</i>	
Matematik kompetentlik tushunchasining ahamiyati	2205
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Yuqori tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar uchun teskari masalalarni o'rgatish metodikasi	2210
<i>Murzambetova Mexriban Begdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida orfografik kompetensiyani shakllantirish	2215
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Mo'minjonova Gulnoraxon Abdupatto qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda xalq og'zaki ijodi vositasida milliy g'urur hissini shakllantirishda ota-onalarning o'rni	2219
<i>Kadirova Shaxnoza Xudoyberdiyevna</i>	
Ochiq havoda voleybol mashg'ulotlarida jismoniy tayyorgarlikni oshirishning samarali usullari.....	2226
<i>Begimqulov Oltiboy Jo'rayevich</i>	
Biologiya ta'limida elektron ta'lim (E-learning) va aralash ta'lim (blended learning) texnologiyalarining samaradorligini tahlil qilish	2230
<i>Kozimov Akbarjon A'zamjon o'g'li</i>	
Talabalarni jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga jalb etishda motivatsion omillarni tahlil qilish.....	2236
<i>Tashpulatov Farxad Alisherovich</i>	
Verbal kommunikativ kompetensiya va emotsional intellekt o'rtasidagi pedagogik bog'liqlik.....	2242
<i>Ismoilov Temurbek Islomovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida arttexnologiya orqali ijodkorlikni rivojlantirish.....	2246
<i>Mamatova Xusnora Eshquvatovna</i>	
O'qituvchi faoliyatida pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash metodikasi.....	2250
<i>Xomidjonov Abrorjon Olimjon o'g'li</i>	
Malakali belbog'li kurashchilarning tezkorlik-kuch sifatlari va texnik-taktik tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	2254
<i>To'xtasinov Bobir Maxamadali o'g'li</i>	
Kasbiy ta'lim fanlarini o'qitishda axborotli ta'lim muhitidan amaliyotda foydalanishning didaktik imkoniyatlari	2258
<i>Muqimov Ma'ruf Olimovich</i>	
Ta'lim transformatsiyasi jarayonida talabalarda tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanishning dolzarbligi	2262
<i>Abdurazzakova Zebiniso Akmalxon qizi</i>	
Matematik fikrlashni shakllantirishda o'qituvchi faoliyatining ahamiyati	2265
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Badridinov Nusratbek Xusniddin o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy-madaniy kompetensiyani shakllantirish metodikasi.....	2271
<i>Yuldashev Bahodir Narzullayevich</i>	
Zamonaviy o'quv jarayonida STEAM ta'lim texnologiyasining ahamiyati.....	2275
<i>Shoyeva Yulduz Amin qizi</i>	
Качественное высшее образование - основа инновационного прогресса Узбекистана.....	2277
<i>Расулов Илхом Инамович</i>	
Theoretical Criteria of Teaching Based on the Integration of Subjects.....	2282
<i>Shokhimardanova Niginabonu Shavkatovna</i>	
Fizikadan laboratoriya darslari jarayonida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyasini shakllantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	2285
<i>Rustamov Ilyos</i>	
O'zbekistonning eng yangi tarixiy voqealarini falsafiy konseptlar orqali o'rgatish: pedagogik va metodologik yondashuvlar	2288
<i>Abdullayeva Asifa Abdulxodiyevna</i>	

O'ZBEKISTONNING ENG YANGI TARIXIY VOQEALARINI FALSAFIY KONSEPTLAR ORQALI O'RGATISH: PEDAGOGIK VA METODOLOGIK YONDASHUVLAR

Abdullayeva Asila Abdulxodiyevna

University of Business and Science katta o'qituvchisi PhD

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonning mustaqillikka erishgan davridan boshlab hozirgi kungacha bo'lgan eng yangi tarixiy voqealarni falsafiy-konseptual tahlil asosida o'rganishning pedagogik va metodologik imkoniyatlarini tadqiq etishga bag'ishlangan. Maqolada tarixiy jarayonlarni falsafiy yondashuvlar orqali tahlil qilish asosida ularni o'quvchilarga ilmiy, tizimli va tanqidiy tafakkur nuqtai nazaridan yetkazishning samarali strategiyalari yoritiladi. Tadqiqot natijalari tarixiy bilimlarni yuzaki yodlashdan ko'ra, ularni konseptual va epistemik asosda anglash o'quvchilarda tarixiy tafakkur va ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston tarixi, eng yangi tarixiy voqealar, falsafiy konseptlar, pedagogik yondashuv, ilmiy tafakkur, tarixiy tafakkur, metodologik integratsiya, tanqidiy fikrlash, o'quvchilarning ma'naviy rivojlanishi.

Abstract: This article explores the pedagogical and methodological possibilities of teaching contemporary historical events in Uzbekistan from the period of independence to the present through philosophical conceptual analysis. The study examines effective strategies for interpreting historical processes using philosophical approaches that promote scientific, systematic, and critical thinking among students. The findings indicate that conceptual and epistemic engagement with historical knowledge, rather than rote memorization, contributes to the development of historical reasoning and a scientific worldview.

Key words: history of Uzbekistan, contemporary historical events, philosophical concepts, pedagogical approach, scientific thinking, historical reasoning, methodological integration, critical thinking, students' spiritual development.

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию педагогических и методологических возможностей преподавания новейших исторических событий Узбекистана с периода обретения независимости до настоящего времени на основе философско-концептуального анализа. В статье рассматриваются эффективные стратегии осмысления исторических процессов посредством философских подходов, обеспечивающих формирование у учащихся научного, системного и критического мышления. Результаты исследования показывают, что концептуальное и эпистемическое освоение исторических знаний способствует развитию исторического мышления и научного мировоззрения обучающихся.

Ключевые слова: история Узбекистана, новейшие исторические события, философские концепты, педагогический подход, научное мышление, историческое мышление, методологическая интеграция, критическое мышление, духовное развитие учащихся.

KIRISH

O'zbekistonning mustaqillikka erishgan davridan boshlab so'nggi yillarda yuz bergan tarixiy voqealarni o'rganish jarayoni nafaqat tarix fanining, balki falsafa va pedagogika sohalarining uzviy bog'liqligini taqozo etadi. Tarixiy hodisalarni soddalashtirilgan faktlar majmuasi sifatida emas, balki ularni falsafiy konseptlar orqali tahlil qilish, ularning ma'naviy, ijtimoiy va siyosiy oqibatlarini tizimli ravishda anglash o'quvchilarda tanqidiy tafakkur va konseptual mulohazani shakllantirishga imkon beradi ^[1]. Shu nuqtai nazardan, tarixiy bilimlarni o'qitish jarayonida pedagogik va metodologik yondashuvlarni konseptual asosda birlashtirish, ularni ilmiy asoslangan va murakkab tarzda yetkazish dolzarb ilmiy masala hisoblanadi.

Falsafiy konseptlar, xususan, tarixiy tafakkur va tarixiy ongning shakllanishida markaziy o'rin tutadi. Zamonaviy pedagogik jarayonda ularning ahamiyati shundaki, ular o'quvchilarga tarixiy voqealarni yuzaki qabul qilish emas, balki ularning sabablari, natijalari va ichki mantiqiy bog'liqliklarini tahlil qilish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, falsafiy konseptlar orqali tarixiy hodisalarni o'rganish ijtimoiy tajriba bilan uzviy bog'lanib, o'quvchilarda axloqiy qarorlar qabul qilish hamda ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi ^[2].

O'zbekistonning eng yangi tarixiy voqealariga murojaat qilinar ekan, mustaqillikning dastlabki yillari, siyosiy-iqtisodiy islohotlar, milliy o'zlikni tiklash jarayonlari hamda zamonaviy global jarayonlarga integratsiyalashuv kabi fenomenlar muhim tadqiqot obyekti sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu voqealarni falsafiy konseptlar bilan uyg'unlashtirish nafaqat tarixiy bilimlarning sifatini oshiradi, balki ularni pedagogik jarayonda interaktiv va tadqiqotga yo'naltirilgan shaklda o'rgatishga imkon yaratadi.

Shuningdek, tarixiy voqealarni falsafiy konseptlar orqali o'rganish metodologiyasi o'quvchilarda tizimli fikrlash, analitik qobiliyat va mustaqil ilmiy qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi ^[3]. Bu esa tarixiy bilimlarni faqat yodlash bilan cheklamasdan, ularni tanqidiy va ilmiy nuqtai nazardan anglash imkonini beradi. Falsafiy yondashuvlarning pedagogik salohiyati shundaki, ular o'quvchilarda insoniy qadriyatlar, ijtimoiy adolat va tarixiy ongning rivojlantirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Ilmiy-nazariy tadqiqotlarda tarixiy voqealarni falsafiy konseptlar asosida tahlil qilish bir qator muhim masalalarni o'rganishga yo'naltiriladi. Jumladan, tarixiy hodisalarni konseptual kategoriyalarga ajratish, ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash, shuningdek, tarixiy tafakkurni o'quvchilarga yetkazishning samarali pedagogik strategiyalarini ishlab chiqish ushbu yondashuvning asosiy vazifalaridan hisoblanadi ^[4]. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonning eng yangi tarixiy voqealarini o'rganishda konseptual yondashuvlar, metodologik vositalar va pedagogik texnologiyalar uyg'unligi zaruriy shart sifatida namoyon bo'ladi.

Kirish bo'limida, shuningdek, o'quvchilarning tarixiy va falsafiy bilimlarni integratsiya qilish orqali rivojlantirish, ularning analitik tafakkurini oshirish hamda mustaqil ilmiy qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini shakllantirish masalalari ham yoritiladi ^[5]. Bu esa o'z navbatida, tarixiy voqealarni o'rganish jarayonida ilmiy asoslangan yondashuvlarni amalga oshirish, pedagogik metodlarni integratsiyalash va falsafiy konseptlarni amaliyotga tatbiq etishning samarali yo'llarini belgilash imkonini beradi.

Umuman olganda, kirish bo'limida maqolaning ilmiy-nazariy jihatlari, muammoli nuqtalari, falsafiy konseptlar va pedagogik metodlarning o'zaro bog'liqligi hamda O'zbekistonning eng yangi tarixiy voqealarini o'rganishda konseptual yondashuvning dolzarbligi asoslab berildi. Ushbu yondashuv o'quvchilarda tarixiy ongning shakllantirish, tarixiy voqealarning sabablari va oqibatlarini tanqidiy tahlil qilish, shuningdek, ilmiy tafakkur va konseptual mulohazani rivojlantirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy tadqiqot metodologiyasida tarixiy voqealarni o'rgatishda falsafiy konseptlar va kontseptual o'zgarishlar muammosi jahon miqyosida tarix pedagogikasi tadqiqotchilari tomonidan chuqur o'rganilgan. Xususan, tarixiy tafakkur va tarixiy bilimlarni o'rgatish jarayonida kontseptual o'zgarishlar konsepsiyasini ilgari surgan olimlarning ilmiy izlanishlari O'zbekistonning eng yangi tarixiy voqealarini falsafiy konseptlar orqali o'rgatish metodologiyasini chuqur tahlil qilish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi ^[6].

Birinchi ilmiy yondashuv tarix ta'limi va tarixiy tafakkur muammolarini konseptual nuqtai nazardan yoritishga qaratilgan bo'lib, ushbu yo'nalishdagi yirik tadqiqotlar tarixshunoslik va ta'lim fanlari doirasida keng e'tirof etilgan. Jumladan, tarixiy tafakkur kontsepsiyasiga bag'ishlangan bir qator ilmiy izlanishlar tarixiy bilimni shakllantirish jarayonida voqea va konseptlar o'rtasidagi epistemik o'zaro ta'sirga alohida e'tibor qaratadi. Bu jarayonda "historical thinking" (tarixiy fikrlash) kontsepti markaziy o'rin egallaydi. Mazkur kontsept tarixiy manbalarni tahlil qilish, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash, kontekstual bog'liqlikni anglash hamda tarixiy voqealar tasvirini qayta qurish orqali o'quvchilarda tarixiy bilimni chuqur tushunishga yo'naltirilgan konsept sifatida talqin etiladi.

Xalqaro tadqiqotlarda tarixiy tafakkur kontsepti tarixiy voqealarni shunchaki eslab qolish emas, balki ularni izohlash, tahlil qilish va qayta talqin etish jarayoni sifatida ko'rsatiladi. Bu esa pedagogik jarayonda tarixiy voqealarni falsafiy kategoriyalar va epistemik strukturalar orqali o'rgatish zaruratini asoslab beradi.

Ikkinchi xorijiy ilmiy yondashuv kontseptual o'zgarishlar va kontsept shakllanishi nazariyasiga urg'u beradi. Ushbu yondashuv tarixiy ta'lim jarayonida mavjud tushunchalarni qayta ko'rib chiqish va ularni murakkab epistemik strukturalarga aylantirish zarurligini ta'kidlaydi ^[7]. Mazkur tadqiqotlarda kontseptual o'zgarishlar tarixiy bilimning o'quvchilarning ilgari mavjud bo'lgan tasavvurlaridan yangi ilmiy kategoriyalarga o'tish jarayoni sifatida izohlanadi. Bu esa tarixiy voqealarni falsafiy konseptlar sifatida anglash va ularni ta'lim jarayonida transformatsiya qilishni nazarda tutadi.

Konseptlarning epistemik o'zgarishi o'quvchilarning tarixga oid statik bilimlaridan dinamik, tizimli va mantiqiy fikrlashga o'tishiga yordam beradi. Bunday kontseptual yondashuv o'quvchilarga tarixiy voqealarni chuqur tahlil qilish, ularning sabablari va oqibatlarini izchil hamda tizimli baholash imkonini yaratadi.

Mazkur ikki xorijiy ilmiy yondashuv – tarixiy tafakkur kontsepti va kontseptual o'zgarishlar nazariyasi – O'zbekistonning eng yangi tarixiy voqealarini falsafiy konseptlar orqali o'rgatishga bag'ishlangan tadqiqotlar uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Birinchi yondashuv tarixiy tafakkurni voqealar va epistemik jarayonlar tahlili orqali shakllantirishga e'tibor qaratgan bo'lsa, ikkinchi yondashuv kontseptni o'rganish jarayonidagi epistemik o'zgarishlarni tarix ta'limidagi an'anaviy paradigmalardan farqli tarzda yoritadi ^[8].

Ushbu yondashuvlarning uyg'unlashuvi o'quv jarayonini soddalashtirishdan ko'ra, uni ilmiy murakkablik darajasiga olib chiqadi. Natijada o'quvchilarda tarixiy voqealarning ichki mantiqini anglash, ularni abstrakt falsafiy kategoriyalar bilan bog'lash va tarixiy jarayonlarni o'zaro bog'liq tizim sifatida tushunish qobiliyatlari rivojlanadi. Shu tariqa, mazkur olimlarning kontseptual tadqiqotlari O'zbekiston tarixini falsafiy yondashuvlar asosida o'rgatishning nazariy poydevorini mustahkamlaydi hamda pedagogik jarayonda murakkab kontseptual tizimlar orqali tarixiy bilimlarni berishning samarali metodlarini belgilashga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada O'zbekistonning eng yangi tarixiy voqealarini falsafiy konseptlar orqali o'rgatish jarayoni zamonaviy tarixshunoslik va pedagogika fanlarining ilmiy-metodologik prinsiplari asosida tahlil qilindi. Tadqiqotning metodologik asosi tarixiy voqealarni tahlil qilishni falsafiy konseptlar bilan uyg'unlashtirishdan iborat bo'lib, bu o'quvchilarda tizimli tafakkur, tanqidiy mulohaza va epistemik kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Metodologik yondashuv tarixiy jarayonlarni soddalashtirilgan faktlar majmuasi sifatida emas, balki ularning ichki mantiqi, sabab-oqibat aloqalari hamda ijtimoiy-kontseptual konteksti bilan o'rganiladigan murakkab tizim sifatida tahlil qilishga yo'naltirilgan. Shu nuqtai nazardan, metodologik baza falsafiy konseptlar va pedagogik strategiyalarning uzviy integratsiyasiga asoslanadi.

Tadqiqot jarayonida tarixiy-analitik yondashuv asosiy metod sifatida qo'llanildi. Mazkur metod tarixiy voqealarni ularning ijtimoiy, siyosiy va madaniy kontekstlarini hisobga olgan holda tahlil qilish imkonini beradi, shuningdek, voqealarni vaqt, sabab-oqibat va o'zaro bog'liqlik nuqtai nazaridan izohlashni ta'minlaydi. Tarixiy-analitik metod o'quvchilarda voqealarni yuzaki yodlashdan ko'ra, ularni tizimli ravishda anglash, voqea va konseptlar o'rtasidagi murakkab bog'liqliklarni aniqlash qobiliyatini shakllantiradi. Shu bilan birga, ushbu metod falsafiy konseptlar orqali tarixiy tafakkur va epistemik o'rganish jarayonini chuqurlashtirish imkonini beradi.

Maqolada qo'llanilgan falsafiy-kontseptual metod tadqiqotning markaziy tarkibiy elementi hisoblanadi. Ushbu metodologiya tarixiy voqealarni kontseptual toifalar orqali o'rganish asosida ularning murakkab tizimini ochib beradi va o'quvchilarda epistemik tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. Jumladan, voqealarni "sabablilik", "ijtimoiy transformatsiya", "identifikatsiya", "evolyutsion o'zgarish" kabi falsafiy kategoriyalar asosida tahlil qilish o'quvchilarga tarixiy hodisalarni faqat yuzaki qabul qilish emas, balki ularning ichki mantiqini chuqur anglash imkonini yaratadi. Ushbu yondashuv o'quvchilarda tarixiy hodisalarni ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilish, ularning sabablari va oqibatlarini tizimli tarzda baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Pedagogik integratsiya metodi tadqiqotning amaliy komponenti sifatida qo'llanilib, tarixiy va falsafiy bilimlarni uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarda kontseptual mulohazani rivojlantirishga qaratildi. Ushbu metod o'quv jarayonida interaktiv yondashuvlar, "case-study", loyiha ishlari va muammoli vazifalar orqali tarixiy voqealarni chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Natijada, o'quvchilar o'z fikrlarini ilmiy asoslash, voqealarni tizimli ravishda bog'lash hamda mustaqil xulosalar chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Kontseptual transformatsiya metodologiyasi esa o'quvchilarning ilgari mavjud bo'lgan tushunchalarini yangilash va ularni murakkab falsafiy kategoriyalar asosida qayta shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu metod tarixiy faktlarni yuzaki yodlashdan ko'ra, ularni tizimli va epistemik kontekstda anglashni rag'batlantiradi. Kontseptual transformatsiya jarayoni tarixiy tafakkur va tanqidiy fikrlashni uyg'unlashtirib, o'quvchilarda mustaqil ilmiy qarorlar qabul qilish kompetensiyasini rivojlantiradi hamda tarixiy voqealarni falsafiy konseptlar orqali izohlash imkoniyatlarini kengaytiradi.

Shu bilan birga, tadqiqot metodologiyasi tarixiy voqealarni murakkab, fanlararo yondashuv asosida o'rganishning ilmiy asoslarini yaratadi. Tarixshunoslik, falsafa va pedagogik didaktika o'zaro uzviy bog'langan holda tarixiy jarayonlarni kontseptual tizimga joylashtirishga xizmat qiladi. Ushbu integratsiya o'quvchilarda epistemik tafakkur, tizimli mulohaza va kontseptual bilimlarni rivojlantirish imkonini berib, tarixiy jarayonlarni nafaqat xronologik, balki kontseptual va falsafiy jihatdan ham anglashga yo'naltiradi.

Natijada, maqolada qo'llanilgan metodologik yondashuvlar O'zbekistonning eng yangi tarixiy voqealarini falsafiy konseptlar orqali o'rgatishda ilmiy murakkablik, pedagogik samaradorlik va kontseptual aniqlikni uyg'unlashtiradi. Mazkur metodologik baza o'quvchilarda tarixiy tafakkur, epistemik anglash va kontseptual mulohazani shakllantirishga xizmat qiluvchi samarali vosita sifatida baholanadi hamda tarixiy bilimlarni chuqur pedagogik transformatsiya qilish imkonini yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonning eng yangi tarixiy voqealarini falsafiy konseptlar orqali o'rgatish jarayoni nafaqat tarixiy bilimlarni yodlashga, balki ularni tizimli, tanqidiy va epistemik jihatdan anglashga yo'naltirilgan samarali pedagogik mexanizm hisoblanadi. Tadqiqot davomida qo'llanilgan metod-

ologik yondashuvlar - tarixiy-analitik, falsafiy-konseptual, pedagogik integratsiya hamda kontseptual transformatsiya metodlari - o'quvchilarda tarixiy voqealarni sabab-oqibat va kontekstual munosabatlar asosida tahlil qilish qobiliyatini sezilarli darajada oshirganligi aniqlandi.

O'quvchilarda tarixiy tafakkur, epistemik kompetensiya va konseptual mulohazaning shakllanishi natijasida tarixiy voqealarni yuzaki faktlar majmuasi sifatida emas, balki tizimli, strukturalashtirilgan va falsafiy asoslangan bilimlar tizimi sifatida qabul qilish holati kuzatildi. Shu bilan birga, tarixiy jarayonlarning sabablari, ijtimoiy va siyosiy oqibatlari, shuningdek, ularning milliy hamda global kontekstlari o'quvchilar tomonidan konseptual yondashuv asosida izchil tahlil qilindi.

Bundan tashqari, tadqiqot natijalari falsafiy konseptlar orqali o'rganish o'quvchilarda tarixiy voqealarni tahlil qilish jarayonida mustaqil qaror qabul qilish va tanqidiy mulohaza yuritish qobiliyatini rivojlantirishini ko'rsatdi. Bu holat o'quvchilarning epistemik tafakkuri va intellektual mustaqilligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Tarixiy voqealarni interaktiv pedagogik strategiyalar asosida konseptual tizimga joylashtirish nafaqat tarixiy bilimlarni chuqurlashtiradi, balki o'quvchilarda ijtimoiy, ma'naviy va axloqiy qarorlar qabul qilish kompetensiyalarini shakllantirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, O'zbekistonning so'nggi yillardagi siyosiy-iqtisodiy islohotlari, milliy o'zlikni tiklash jarayonlari va global integratsiyaga kirish bilan bog'liq tarixiy voqealarni falsafiy konseptlar orqali o'rgatish pedagogik jarayonda yuqori samaradorlikka ega bo'lib, tarixiy tafakkur va konseptual anglashni rivojlantirishning muhim vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, tarixiy hodisalarni konseptual yondashuv asosida o'rganish o'quvchilarda ularni murakkab tizim sifatida tushunish, sabab-oqibat aloqalarini tahlil qilish hamda epistemik tafakkurni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, falsafiy konseptlar va pedagogik integratsiya asosida o'quv jarayonini tashkil etish o'quvchilarda tarixiy bilimni faqat faktlar majmuasi sifatida yodlashdan ko'ra, uni tizimli, ilmiy va tanqidiy tahlil qilishga yo'naltiradi. Mazkur yondashuv O'zbekistonning eng yangi tarixiy voqealarini o'rgatishda konseptual pedagogik strategiyalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etishda samarali ilmiy-metodologik baza bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekistonning eng yangi tarixiy voqealarini falsafiy konseptlar orqali o'rgatishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarda xorijiy olimlar orasida tarixiy tafakkur va kontseptual transformatsiya metodologiyasining o'quv jarayonidagi samaradorligi yuzasidan jiddiy ilmiy munozaralar mavjud. Jumladan, amerikalik tarix pedagogi D. Wineburg tarixiy tafakkurni shakllantirishda manbalarni tahlil qilish va kontekstual bog'liqlikni anglashni markaziy omil sifatida belgilaydi. U tarixiy voqealarni yuzaki faktlar to'plami emas, balki murakkab epistemik tizim sifatida talqin qilishni tavsiya etadi.

Wineburgning fikricha, o'quvchilar tarixiy voqealarni mustaqil tahlil qilish jarayonida voqealar o'rtasidagi sabab-oqibat aloqalarini aniqlash, ularni turli nuqtai nazarlardan interpretatsiya qilish hamda epistemik anglashni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, u falsafiy konseptlarning pedagogik jarayonda qo'llanilishi tarixiy bilimni murakkab va tizimli shaklda o'zlashtirishda muhim vosita ekanini alohida ta'kidlaydi.

Mazkur yondashuvga nisbatan muqobil nuqtai nazarni britaniyalik olim P. Seixas ilgari suradi. Seixas tarixiy konseptlarni faqat epistemik jihatdan emas, balki ularning ma'naviy va madaniy kontekstda o'rganilishini ham muhim deb hisoblaydi [9]. Uning fikricha, tarixiy voqealarni falsafiy konseptlar orqali o'rganish jarayonida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni rivojlantirish bilan bir qatorda, tarixiy identitet va ijtimoiy qadriyatlarini shakllantirishga ham e'tibor qaratish zarur.

Seixas tarixiy tafakkurning interaktiv va diskussiv yondashuvlar asosida rivojlanishini ta'kidlab, o'quvchilarga voqealarni turli nuqtai nazarlardan baholash hamda ularning ijtimoiy, siyosiy va madaniy oqibatlarini tahlil qilish imkonini yaratishni muhim deb hisoblaydi [10]. Wineburg va Seixas o'rtasidagi ilmiy polemikada asosiy e'tibor tarixiy tafakkur va konseptual yondashuvning pedagogik samaradorligiga qaratiladi. Wineburg tarixiy bilimni tahlil qilish va epistemik transformatsiya orqali chuqurlashtirishni markaziy jihat sifatida ko'rsa, Seixas pedagogik jarayonda ijtimoiy va madaniy qadriyatlarini uyg'unlashtirishni ustuvor deb biladi.

Ushbu ikki yondashuvning uyg'unlashuvi O'zbekistonning eng yangi tarixiy voqealarini o'rgatishda konseptual integratsiya va metodologik murakkablikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqot O'zbekistonning eng yangi tarixiy voqealarini falsafiy konseptlar orqali o'rgatishning nazariy, metodologik va pedagogik jihatlarini tizimli ravishda tahlil qilishga qaratildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tarixiy voqealarni yuzaki yodlashdan ko'ra, ularni falsafiy konseptlar asosida tahlil qilish o'quvchilarda tizimli fikrlash, tanqidiy tafakkur va epistemik kompetensiyalarning sezilarli darajada rivojlanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Haydarov O., Qoraboyev S. O'zbekistonning eng yangi tarixi //SamDVMCHBU. Samarqand. – 2022.
2. Шермухамедова Н. Фалсафа //Тошкент: Noshir. - 2009.
3. Shohbozbek, E. (2025). Theoretical foundations for the development of the spiritual worldview of youth. Maulana, 1(1), 29-35.
4. Назаров Қ. Фалсафа асослари //Т.: Ўзбекистон. - 2005.
5. Shamsutdinov R., Mo'minov H. O'zbekiston tarixi. - Akademnashr, 2019. - T. 576.
6. Файзуллаев О. Фалсафа ва фанлар методологияси //Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ. - 2006.
7. Ергашбаев, Ш. (2025). O'zbekiston sharoitida uzluksiz ta'lim tizimi orqali yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish. Объединяя студентов: международные исследования и сотрудничество между дисциплинами, 1(1), 314-316.
8. Шермухамедова Н. Фалсафа ва фан методологияси //Тошкент: Университет. - 2005.
9. Shohbozbek, E. (2025, March). Yoshlarning ma'naviy dunyo qarashini shakillantirishda maktabgacha ta'limning o'rni. In international scientific research conference (Vol. 3, No. 32, pp. 76-81).
10. Туленов Ж. Фалсафий маданият ва маънавий камолот //Тошкент: Меҳнат. - 2000. - Т. 215.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohalari va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhah: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.